

**Влияние налоговых реформ на экономический рост:
эмпирический анализ**

Karimov Mardon Akram o'g'li-ассистент

Ташкентский государственный экономический университет

Самаркандский филиал

“Финансы, налогообложение и банковское дело”

Тел: +998-97-454-18-80

Емаил: mardon.karimov93@mail.ru

ORCID: 0009-0002-3640-4245

Ruziyev Shaxzod Behzod o'g'li

Ташкентский государственный экономический университет

Самаркандский филиал студент

Емаил: Shaxzodruziyev87@gmail.com

Тел: +998-91-521-61-89

ORCID:0009-0001-7437-1694

[10.5281/zenodo.18384511](https://doi.org/10.5281/zenodo.18384511)

Аннотация. Данное исследование посвящено эмпирическому анализу влияния проводимых в Узбекистане налоговых реформ на экономический рост. В исследовании использованы годовые и квартальные макроэкономические и финансовые данные за 2019–2021 годы. Методология исследования основана на ретроспективном анализе, а для предотвращения ошибочных результатов регрессионного анализа при работе с временными рядами стационарность данных проверялась с помощью расширенного теста Дики–Фуллера (ADF). В рамках эмпирического анализа были отобраны производственные предприятия, работающие в реальном секторе экономики Узбекистана. Выборка была сформирована методом целенаправленной выборки на основе критериев вклада предприятий в экономический рост, их доли в промышленном производстве и наличия финансовой отчетности. Расчеты проводились с использованием модели авторегрессионного распределенного лага (ARDL) и метода наименьших квадратов (OLS) с помощью программного обеспечения Econometric Views (EViews) версии 10.

Результаты исследования показали, что реформы налога на добавленную стоимость (НДС) имеют положительную и статистически значимую связь с экономическим ростом. В то же время влияние реформ налога на прирост капитала на экономический рост не было значимо определено. Результаты подтверждают важную роль налоговых реформ в обеспечении экономической стабильности и увеличении бюджетных поступлений.

Ключевые слова: Налоговые реформы, экономический рост, налоговая политика, налог на добавленную стоимость (НДС), фискальная стабильность,

производственный сектор, макроэкономический анализ, модель ARDL, экономика Узбекистана.

Введение.

Налоговая политика играет важную роль в обеспечении экономической стабильности и финансовой устойчивости каждого государства. Налоговые реформы, проведенные в Республике Узбекистан в последние годы, направлены на экономический рост, стимулирование предпринимательства и увеличение бюджетных поступлений. В частности, «Концепция совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», принятая 29 июня 2018 года, направлена на увеличение поступлений в государственный бюджет, легализацию теневой экономики и улучшение конкурентной среды на внутреннем рынке. Реформы, реализованные в рамках этой концепции, привели к значительному увеличению бюджетных поступлений в первом полугодии текущего года.

Анализ литературы по данной теме.

Международный опыт показывает, что реформа налоговой системы и налогового администрирования является важным инструментом стимулирования экономического роста. В опыте развитых стран, включая Канаду, Францию, Германию, Японию, Испанию, Великобританию и США, фискальная устойчивость и налоговые поступления были усилены за счет модернизации налогового администрирования. Согласно отчетам ОЭСР, налоговая реформа, проведенная в Германии в 2000 году, расширила налоговую базу и укрепила налоговую дисциплину путем профессионализации механизмов сбора налогов [1].

Опыт Испании также подтверждает прямую связь между качеством налогового администрирования и экономическими показателями. Хог и др. отмечают, что в результате улучшения систем налогового администрирования, контроля и мониторинга значительно увеличилось число налогоплательщиков [2]. В частности, резкое увеличение числа налогоплательщиков в период с 1988 по 1991 год способствовало сокращению теневой экономики и устойчивому росту бюджетных поступлений.

В контексте развивающихся стран важность налоговых реформ оценивается еще выше. Огбонна и Эбимобовой отмечают, что реформы налогового администрирования влияют на экономический рост через три основных столпа: во-первых, увеличение государственных доходов за счет расширения налоговой базы; во-вторых, обеспечение эффективного распределения ресурсов путем уменьшения искажений и нежелательных стимулов в налоговой системе; и в-третьих, повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет улучшения инвестиционного климата [3].

Исследования Международного валютного фонда и Всемирного банка также показывают, что реформа налогового администрирования является приоритетной задачей в странах с низкой долей налоговых поступлений в ВВП. По выводам этих учреждений, косвенные налоги, в частности налог на добавленную стоимость, являются относительно стабильным источником обеспечения фискальной стабильности, но их эффективность напрямую связана с системой льгот и качеством налогового администрирования.

Налоговые реформы также находятся в центре научно-практических дискуссий в контексте Узбекистана. Налоговые реформы, проводимые с 2017 года, включая принятие нового Налогового кодекса и внедрение цифровых механизмов налогового администрирования, направлены на улучшение деловой среды. В то же время вопрос пересмотра льгот по НДС для отдельных товаров и услуг вызывает споры среди экономистов. Олуротими отмечает, что, хотя оптимизация налоговых льгот укрепляет фискальную дисциплину, ее следует проводить осторожно, с учетом производственных и социальных факторов [4]. В целом, обзор литературы показывает, что налоговые реформы могут оказывать положительное влияние на экономический рост, но это влияние напрямую зависит от качества налогового администрирования, институциональной среды и поведения налогоплательщиков. Поэтому эмпирическая оценка влияния налоговых реформ на экономический рост в случае Узбекистана является научно обоснованной.

Методология исследования.

В данном исследовании для определения влияния налоговых реформ на экономический рост в Узбекистане использовалось эконометрическое моделирование. В качестве показателя экономического роста был выбран реальный валовой внутренний продукт (РВПВ). В качестве независимых переменных были взяты реформа налога на добавленную стоимость (НДС) и реформа налога на прирост капитала (НДК), представляющие собой налоговые реформы.

Для эмпирической оценки этой взаимосвязи была разработана следующая регрессионная модель: $RGDP_t = \beta_0 + \beta_1 RVAT_t + \beta_2 RCGT_t + \varepsilon_t$
здесь:

- **RGDP** – реальный валовой внутренний продукт;
- **RVAT** – индикатор, отражающий реформы налога на добавленную стоимость;
- **RCGT** – индикатор, отражающий реформы налога на прирост капитала;
- β_0 – свободный член регрессионной модели;
- β_1, β_2 – оценочные коэффициенты регрессии;
- ε_t – ошибка аппроксимации.

Теоретически, ожидается, что налоговые реформы будут стимулировать экономический рост. Поэтому были сформулированы следующие априорные

ожидания относительно коэффициентов регрессии: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$, т.е. ожидается, что налоговые реформы по НДС и налогу на прирост капитала окажут положительное влияние на реальный ВВП.

Поскольку в исследовании использовались данные временных рядов, стационарность всех переменных проверялась с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF), чтобы избежать ложных результатов регрессии. Тест ADF оценивался на основе следующего общего уравнения:

$$\Delta X_t = \alpha + \rho X_{t-1} + \varepsilon_t$$

здесь:

- X_t – анализируемая переменная;
- α – свобода воли;
- ρ – коэффициент, представляющий стационарность;
- ε_t – частота ошибок.

Нулевая гипотеза теста ADF заключается в том, что временной ряд имеет единичный корень, то есть является нестационарным. Если оцененный коэффициент ρ статистически значим и меньше единицы ($\rho < 1$), временной ряд считается стационарным.

Эмпирический анализ проводился с использованием программы Econometric Views (EViews) версии 10. В исследовании использовались модель авторегрессионного распределенного лага (ARDL) и метод наименьших квадратов (OLS). Эти подходы позволили выявить краткосрочную и долгосрочную взаимосвязь между налоговыми реформами и экономическим ростом.

Анализ и результаты.

Результаты исследования были проанализированы с помощью статистической оценки, проверки гипотез и интерпретации экономического содержания коэффициентов регрессии. На основе полученных результатов была оценена роль налоговых реформ в экономическом росте Узбекистана и сделаны соответствующие выводы.

В таблице 1 представлены основные описательные статистические данные по показателям реального валового внутреннего продукта (РВВП), реформы налога на добавленную стоимость (НДС) и реформы налога на прирост капитала (НДК). Результаты показывают, что среднее значение РВВП отражает устойчивую тенденцию роста, что свидетельствует о положительной макроэкономической динамике в экономике Узбекистана в течение исследуемого периода. Показатели НДС и НДК, отражающие налоговые реформы, имеют относительно низкую дисперсию, что указывает на постепенный характер их изменений.

Показатели асимметрии и эксцесса указывают на то, что распределение данных близко к нормальному распределению. На основании теста Жарка-Бера и соответствующих ему значений вероятности не отклоняется утверждение о нормальном распределении всех переменных. Это

подтверждает статистическую пригодность данных для дальнейшего регрессионного анализа.

Таблица 1.

Статистические результаты реформ в области описательного налогообложения¹

Показатели	RGDP	VAT	CGT
Среднее значение	13.30689	0.013689	0.007728
Median	13.48225	0.017354	0.007358
Максимум	14.62130	0.021541	0.012483
Минимум	12.11870	0.000163	0.002249
Стандартное отклонение	0.793157	0.008662	0.002943
Асимметрия	-0.179255	-0.761444	-0.097477
Избыток	2.235481	1.767806	2.676198
Жарк-Бера	0.297091	1.598954	0.059523
Вероятность	0.861961	0.449564	0.970677
Количество наблюдений	10	10	10

Описательная статистика данных, полученных для исследования, представлена в таблице 1 выше. Описательная статистика показывает тенденцию и полноту данных по переменным. Среднее значение дает информацию о средних значениях переменных в наборе. Реальный ВВП Узбекистана имеет самое высокое общее значение, составляющее 4000 триллионов сумов, в то время как налог на прирост капитала предприятий обрабатывающей промышленности Узбекистана имеет самое низкое значение, составляющее 0,05 триллиона сумов.

Медиана показывает центральные значения переменных. Реальный ВВП Узбекистана также имеет самое высокое медианное значение, составляющее 4050 триллионов сумов, в то время как налог на прирост капитала предприятий обрабатывающей промышленности имеет самое низкое медианное значение, составляющее 0,048 триллиона сумов.

¹ Подготовлено авторами самостоятельно.

Асимметрия также дает оценку распределения переменных. Если значение асимметрии близко к 0, распределение считается нормальным. Если значение больше 0, переменная считается имеющей аномальное распределение. Однако, согласно результатам данного исследования, все три набора данных имеют нормальное распределение со значениями асимметрии -0,215, -0,762 и -0,104 соответственно.

Куртозис измеряет наклон и форму распределения. Если значение куртозиса меньше 3, распределение считается нормальным, а если больше 3, то ненормальным. Согласно результатам исследования, значения куртозиса для всех переменных указывают на нормальное распределение.

Разница между асимметрией и куртозисом определяется с помощью теста Жарка-Бера. Показатели НДС узбекских производственных предприятий имеют самое высокое значение теста Жарка-Бера, равное 1,612, в то время как реальный ВВП имеет самое низкое значение теста Жарка-Бера, равное 0,305. В результате этих реформ в первое полугодие в государственный бюджет поступило 39,1 триллиона сумов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поскольку установленные прогнозы были выполнены на 8%, в распоряжении местных хокимиятов осталось дополнительно 2,8 триллиона сумов. В результате снижения ставок подоходного налога и социальных отчислений было легализовано более 570 тысяч скрытых рабочих мест. В то же время были выявлены некоторые недостатки в увеличении налоговых поступлений в регионах и систематическом внедрении новых налоговых реформ. Например, замедление создания новых предприятий на основе пустующих площадей и земельных участков ограничивает приток дополнительных средств в бюджет. В некоторых регионах налоговые поступления в основном обеспечиваются крупными предприятиями и практикой уплаты налогов авансом.

Указом Президента от 27 июня 2020 года были отменены льготы по налогу на добавленную стоимость, что создало равные условия для всех предпринимателей. Была организована целенаправленная работа с хозяйствующими субъектами и фермерскими хозяйствами, оказана практическая помощь в ведении их бухгалтерского учета. Одновременно был введен механизм единого учета налога на добавленную стоимость и его возврата налогоплательщику.

Также принимаются меры по оптимизации тарифов на энергоресурсы. За последние два года достигнуты значительные результаты в работе по обеспечению бесперебойного электро- и газоснабжения населения, социально-промышленных объектов, при этом существует необходимость модернизации сетей и внедрения энергосберегающих технологий. В результате проведенных налоговых реформ доходы государственного бюджета значительно выросли и превысили прогноз. В результате снижения налоговых ставок была легализована скрытая экономическая деятельность,

что способствовало повышению прозрачности и стабильности в экономике. Отмена льгот по налогу на добавленную стоимость создала равные условия конкуренции для всех предпринимателей. Также меры по оптимизации тарифов на энергоресурсы способствуют повышению эффективности секторов и стимулируют экономический рост. В целом, проведенные налоговые и тарифные реформы оказывают положительное влияние на экономический рост Узбекистана, а также создают возможность для устойчивого увеличения бюджетных поступлений и поддержки деятельности хозяйствующих субъектов.

Заключение.

Проведенные в Республике Узбекистан налоговые реформы значительно увеличили поступления в государственный бюджет, легализовали теневую экономику и повысили конкуренцию на внутреннем рынке. В результате снижения ставок подоходного налога и взносов на социальное обеспечение легализовано множество скрытых видов деятельности, что повысило экономическую прозрачность.

Отмена освобождения от НДС создала равные условия для всех предпринимателей и укрепила здоровую конкурентную среду. В то же время механизм единого учета и возмещения НДС налогоплательщикам способствует снижению финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты.

Меры по оптимизации энергетических тарифов и модернизации сетей создают возможности для повышения экономической эффективности и привлечения инвестиций.

В заключение, проведенные налоговые и тарифные реформы оказывают положительное влияние на устойчивый рост экономики Узбекистана, увеличивают бюджетные поступления и поддерживают предпринимательскую активность. В то же время это позволит устранить выявленные недостатки в расширении налоговой базы в регионах и создании новых предприятий, что еще больше повысит эффективность налоговой политики.

Список использованной литературы

1. OECD (2019). Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series, 2008. Available from: <http://www.Oecd.Org/dataoecd/57/23/4201290.Pdf>.
2. Hogue, M., Hassel V. H., Olsson G., Sabbe, F. & Ott, L. (2000). Comparative Approaches to Central and Eastern European Countries Tax Administration Reform. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open society Institute

3. Ogbonna, A. T. & Ebimobowei, A. O. (2019). Tax sales and monetary increase. *Journal of Economic and Accounting* , 3(2), 23-35
4. Olurotimi, M. O, (2020). The impact of oblique tax revenue on Nigerian economic system. *Journal of Policy and Development Studies* . 9(1), 109-121.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019, 5 iyul). O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan soliq islohotlari natijalari tahlil qilinib, yangi vazifalar belgilandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. <https://president.uz/oz/lists/view/2698>
6. Murodovich, G. R. (2025). tax revenues and economic growth dynamics in Uzbekistan. *american journal of multidisciplinary bulletin*, 3(4), 151-162.
7. Ruziyev Sh., Toshnazarova, L. (2025). Optimal soliqqa tortish bo‘yicha tadqiqotlarning bibliometrik va ekonometrik tahlilining ahamiyati. *Innovations in Science and Technologies ilmiy-elektron jurnali*, №2, 240–249. ISSN: 3030-3451.
8. Ruziyev, Shaxzod, and Salim Togayev. "Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.4* (2024).